

Neuromarketing en el sector Retail 2017-2023. Una revisión sistemática.

María Fe Melgar Leceta,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú
Melgarmariafe@gmail.com

Brigitte Massiel Ninaquispe Robles
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Briggite Ninaquispe Robles,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Enzo Morales Marquina,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Joaquin Gomez Bravo,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Xiomara Urbizagastegui Goñi,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Resumen

La existencia de una saturación de productos y servicios en el mercado ha producido que las empresas busquen nuevas formas de diferenciarse, utilizando el neuromarketing para conocer qué estímulos de marketing generan un impacto positivo en los consumidores. El objetivo de este estudio es analizar investigaciones sobre el neuromarketing en el sector retail entre los años 2017 a 2023. Se realizó una revisión sistemática de 21 artículos obtenidos en diversas bases de datos científicas. Para la selección de los artículos se tomó en cuenta el método Prisma. La investigación revela que el neuromarketing es una tendencia emergente en la investigación de mercados, la cual se basa en estudiar las reacciones cognitivas y emocionales del cerebro a diversos estímulos de marketing y ayuda a conocer como el cerebro de los consumidores procesa la información de estos estímulos. Las compañías que aspiran a un crecimiento constante en el mercado necesitan comprender el ZMOT de su público objetivo y cuáles son los estímulos de marketing que ayudan a que las personas consuman sus productos o servicios. Asimismo, para poder generar un valor agregado adecuado, las empresas necesitan obtener información sobre cómo los sentidos y las emociones ayudan a que un consumidor escoja un producto o servicio frente a otro y qué estímulos sensoriales son los más adecuados de utilizar.

Palabras clave: neuromarketing; zmot; estímulos sensoriales; emoción; marketing sensorial.

Neuromarketing in the retail sector 2017-2023. A systematic review

Abstract

The existence of a saturation of products and services in the market has caused companies to look for new ways to differentiate themselves, using neuromarketing to understand which marketing stimuli generate a positive impact on consumers. The objective of this study is to analyze research on neuromarketing in the retail sector between the years 2017 to 2023. A systematic review of 21 articles obtained from various scientific databases was carried out. The Prisma method was considered for the selection of the articles. The research reveals that neuromarketing is an emerging trend in market research, which is based on studying the cognitive and emotional reactions of the brain to various marketing stimuli and helps to understand how consumers' brains process information from these stimuli. Companies that aspire to constant growth in the market need to understand the ZMOT of their target audience and what are the marketing

stimuli that help people consume their products or services. Likewise, to generate adequate added value, companies need to obtain information about how the senses and emotions help a consumer choose one product or service over another and which sensory stimuli are the most appropriate to use.

Keywords: zmot; sensory stimuli; emotion; sensory marketing

INTRODUCCIÓN

Siguiendo a Kotler y Armstrong (2013) el neuromarketing es un concepto que ya se venía manejando de forma teórica desde 1990 por Gerald Zaltman quien hasta la fecha es considerado el precursor de dicho concepto, el cual lo dio a conocer en la revista *Fortuna*. Sin embargo, Brierley (2017) en su repositorio es quien nos da a conocer que fue Ale Smidts en 2002 en el premio nobel de economía, quien además de transmitir la importancia y las repercusiones que tendrían en el mundo moderno, fue quien demostró de forma práctica el beneficio de dicha teoría.

Lindstrom (2003) nos indica que tras dichas declaraciones existió un auge e interés que duró no más de cinco años en donde los principales líderes de los diversos sectores buscaron establecer un sentido más neurológico no solo en sus publicidades, sino también sus colores, imágenes y mensajes que transmitían al público. La implementación del neuromarketing no solo generó en ese entonces altos costos para ellos, sino también en algunos casos logró retrasar algunas salidas de campañas o innovaciones por el interés de centrar el enfoque del neuromarketing.

En la sociedad actual y con la llegada de la generación alfa (2010- actualidad), hubo un sentir e interés por parte de los consumidores en tener más información no solo de la fabricación y producción, sino también del impacto ecológico y emocional que generan las marcas en el mundo. Según nos comenta Stacho et al. (2015), esto sumado a la tendencia de infidelidad en los clientes hacia las marcas provocaba que las

proyecciones estimadas por campañas y eventos que se tenían planeadas durante el año se manejen bajo un rango de incertidumbre, siendo esta positiva o negativa para la marca. Finalmente, la idea de implementar el neuromarketing tomó más fuerza con el aporte de Hus et al. (2016) que veía cada vez más frecuentes en múltiples sectores esta tendencia de marketing. Según él, el sector que más lo supo aprovechar fue el sector Retail con implementación de música, olores, imágenes y conceptos que den un sentido de empatía y cercanía con cada público nuevo y existente que tengan para su categoría.

Actualmente el rubro del sector retail es conocido por la gran magnitud de operaciones e información que genera a diario y por la oferta masiva y variada de artículos de diferentes categorías al consumidor final. Debido a que en este sector se ofrecen productos tan variados es se vuelve más difícil la posibilidad de fidelizar a los clientes con la marca (Mondati, 2013). Asimismo, el mundo se encuentra cada vez más globalizado e interconectado y como consecuencia hay más competencia a nivel mundial sobre todo de tiendas detallistas, lo que genera que los métodos tradicionales de publicidad y de marketing resulten aburridos y saturen a los consumidores, lo que lleva a pocas ventas en organizaciones que no han cambiado su forma de realizar publicidades ni de trabajar el marketing basándose en los pensamientos y emociones que tienen los clientes al momento de realizar una compra. (Pinzón y Viteri, 2021). De acuerdo con Palacios et al. (2020) un producto o servicio debe ser realmente atractivo para poder ser elegido por el consumidor ya que estos tienen diferentes pensamientos, emociones y comportamientos al momento de realizar una compra, lo cual se puede solucionar conociendo qué cambios se producen en los procesos cerebrales de los clientes al elegir un producto y que emociones y estímulos son los que hacen que los consumidores lo elijan.

Por un lado, en la última década, el sector retail ha tenido un gran crecimiento, ha generado una enorme cantidad de empleo y ha hecho que los países consuman más productos realizados en el interior de cada uno. (Guerrero, 2012). Asimismo, los países que lograron ser más eficientes en el sector retail han logrado crecer y hacerse más ricos (Jara et al. 2022). Según Martín (2020), no siempre las personas deciden concretar una compra de forma racional, sino que en la mayoría de las ocasiones los clientes se dejan

llevar por sus emociones y sentidos. En las empresas del sector retail se utilizan colores diferentes en cada sección, así como también se utiliza música para incrementar el tiempo de permanencia de los clientes en un espacio de la tienda, se emplea el uso de olores placenteros en el ambiente, y también para favorecer el tacto, se deja que los consumidores puedan probar el producto (Jiménez-Marín y Elías 2018). El uso de los sentidos a la hora que un consumidor está observando productos en la tienda logra crear una mayor diferenciación de la tienda y fidelización de los clientes, así como crear marcas más fuertes en las mentes de los consumidores (Mejía, 2016).

Por otro lado, conforme con Martín (2020), el neuromarketing analiza los pensamientos inconscientes de los clientes cuando deciden realizar una compra. El neuromarketing combina la neurociencia, la psicología y el marketing con el objetivo de analizar la mente de los clientes ante estímulos comerciales que ofrecen las empresas (Berčík et al. 2021). Además, es una línea de la neurociencia en la que se utilizan sistemas tecnológicos médicos para analizar las reacciones de los clientes a ciertas marcas y anuncios publicitarios (Jara et al. 2022). De acuerdo con Baraybar et al. (2017), la publicidad posee una mejor eficacia cuando se utilizan técnicas de neuromarketing que registran las respuestas emocionales de las personas al momento de ver los mensajes publicitarios y cuando se han hecho investigaciones para comprobar la eficacia de los mensajes publicitarios, mediante la medición del recuerdo de diversos elementos de los anuncios. Asimismo, los nuevos métodos usados para medir las respuestas de los consumidores a la publicidad actual dan como resultado que a los consumidores les llama la atención los tipos de publicidades en las que se ve un gran afecto entre las personas (Venkatraman et al. 2015) lo cual produce una mayor aceptación del producto (Ohme et al. 2009).

En la actualidad, cuando se piensa en el neuromarketing, a menudo se relaciona con estrategias de marketing destinadas a comprender e influir en las decisiones de compra de los consumidores. Sin embargo, el neuromarketing abarca mucho más que eso, puesto que, siguiendo a Siddique et al. (2022), incluye una amplia gama de técnicas y herramientas diseñadas para explorar las respuestas cerebrales y emocionales de los

consumidores ante los estímulos de marketing en diferentes situaciones y escenarios. Por ejemplo, uno de ellos, el sector retail. Por otro lado, conforme con Isa Salmi (2020), el neuromarketing se centra en las actividades cerebrales, la comprensión de la mente subconsciente de los consumidores, la explicación de sus preferencias, motivaciones y expectativas, y la predicción de su comportamiento.

Es importante comprender las necesidades y preferencias de los consumidores en este contexto para desentrañar las motivaciones detrás de sus decisiones de compra. Se busca responder a preguntas sobre si los precios, la calidad, la marca u otros factores influyen de manera significativa en el proceso de elección de productos y servicios en el sector retail, especialmente en un contexto de tendencias cambiantes. Además, se ha observado una tendencia hacia la implementación de estrategias neuromarketing que permiten a los consumidores experimentar productos y servicios desde la comodidad de sus hogares, lo que sugiere que la preocupación por la experiencia de compra y la satisfacción personal están en alza.

El neuromarketing en el sector retail durante el periodo de 2017 a 2023 ha sido un campo en constante evolución. De acuerdo con Hossein et al. (2022) influye en la toma de decisiones de compra de los consumidores. Por ejemplo, como la disposición y ubicación de sus productos; el aroma; la iluminación; carteles y avisos de la tienda. Esto les permite a las tiendas implementar estrategias de marketing que conecten con la mente del consumidor. Además, esta revisión sistemática se propone explorar más a fondo este fenómeno y sus implicaciones, identificando tendencias y patrones clave que ayudarán a comprender mejor su impacto en el retail moderno.

Luego de explicar y contextualizar el objetivo general es Analizar las evidencias sobre el neuromarketing en el sector retail entre el 2017 y el 2023. Asimismo, se presentan los objetivos específicos, los cuales son Analizar las premisas conceptuales usadas en los artículos sobre el neuromarketing en el sector retail entre el 2017 y el 2023, Analizar la metodología usada en los artículos sobre el neuromarketing en el sector retail entre el 2017 y el 2023 y Analizar las conclusiones de los artículos sobre el neuromarketing en el sector retail entre el 2017 y el 2023.

Golnar-Nik (2019) destaca que el uso de datos biométricos es un tema principal para las investigaciones de neuromarketing, donde se comprenderán los mecanismos de los consumidores al momento de realizar alguna compra y el comportamiento al momento de cómo les afecta algunas publicidades como videos o fotos, es por eso que es primordial abordar estos temas a mayor profundidad. De igual manera es necesario realizar una recopilación académica de los últimos siete años, donde nos permitirá proporcionar información acerca del neuromarketing en el sector retail. Del mismo modo, se logrará entender sobre las principales técnicas, tecnología y nuevas tendencias emergentes del neuromarketing en el sector retail. Por ende, se realizará un análisis exhaustivo de artículos relevantes acerca del tema a tratar. Con el fin de desarrollar y resolver los objetivos específicos planteados.

METODOLOGÍA

El método Prisma es una herramienta útil para realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis en proyectos académicos, especialmente en el campo de la salud. En consonancia con Morales (2022), el método PRISMA se basa en la revisión exhaustiva de toda la literatura sobre un mismo tema para extraer una serie de conclusiones, detallando los términos de búsqueda, los motores de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, y el análisis de la calidad y el sesgo de los estudios. Por otro lado, Urrutia y Bonfill (2010) ofrecen algunas pautas sobre cómo aplicar el método PRISMA en los proyectos académicos, como definir la pregunta de investigación, diseñar el protocolo de revisión, realizar búsquedas exhaustivas, seleccionar los estudios, extraer y analizar los datos, y evaluar la heterogeneidad y el sesgo según sea necesario.

Se llevó a cabo la revisión sistemática sobre el Neuromarketing en el sector Retail en cinco bases de datos: Scopus, Scielo, Science direct, Proquest y Redalyc. A cada una de las revistas se les colocaron los códigos A, B, C, D, E. Para ejercer la búsqueda, se empleó el operador booleano "and" tanto en español como en inglés. Los términos de combinación para la indagación de fuentes fueron codificados de la siguiente forma: "Neuromarketing" (A1), "Marketing Sensorial" (A2), Neuromarketing and Comportamiento del consumidor (A3), "Marketing Sensorial and Comportamiento d

Consumidor” (A4) “Neuromarketing” (A5), “Sensory Marketing” (A6), “Neuromarketing and Consumer Behavior” (A7), Sensory Marketing and Consumer Behavior (A8).

Para la selección de las investigaciones se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: artículos de revisión y discusión teórica (publicados entre el 2017 y 2023) a nivel global. A esta sección se le aplicaron los siguientes criterios de exclusión: artículos que no estén vinculados al neuromarketing, marketing sensorial y/o comportamiento del consumidor. Como resultado de ello, se obtuvieron 44539 artículos, luego se filtró esos artículos quedándonos solo con los que pertenecen al sector retail y quedaron 13342 artículos. Finalmente se revisó cuales se podían descargar y quedaron 2598 artículos, pero solo 21 cumplieron con los objetivos planteados para esta investigación. Para desarrollarlo se tomó en cuenta el método Prisma (Moher et al. 2016).

Figura 1

Sucesión del método Prisma

Fuente: Elaboración Propia

Para la identificación de 44539 artículos registrados se pudo filtrar 13342 artículos que están relacionados con el sector retail y a su vez estos artículos se encuentran a nivel mundial. De esos 13342 artículos solo se podía tener un acceso a una descarga completa de 2598 artículos, sin embargo, de esos 2598 artículos solo 21 cumplen con los objetivos de nuestra investigación.

Tabla 1

Recopilación de los artículos de repositorios

Código de Base datos	Base de datos s	Resultado	Temática	Región	Acceso	Objetivos	Artículos no repetidos
A	SCOPUS	517	24	24	17	11	2
B	SCIELO	75	10	10	5	5	3
C	SCIENCE		4201	4201	20	4	2
	DIRECT	13940					
D	PROQUEST	29962	9105	9105	2554	35	13
E	REDALYC	45	2	2	2	2	1
		44539	13342	13342	2598	57	21

Nota: Búsqueda de fuentes bibliográficas sobre el neuromarketing desde el año 2017 hasta el año 2023.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características

Para los 21 artículos escogidos (tabla 2) se indican las bases de datos seleccionadas por artículo, el autor de cada uno de los artículos y el país donde se llevó a cabo la investigación. Los artículos seleccionados a través del método prisma tienen relación con el neuromarketing en el sector retail durante los años 2017 a 2023.

Tabla 2

Base de Datos	Autor (es), Año	País
Science Direct	Rana y Cáceres (2022)	Reino Unido
Science Direct	Pereira et al. (2022)	Chile
Redalyc	Analid (2022)	Estados Unidos
ProQuest	Neomániová et al. (2022)	Suiza
ProQuest	Costa-Feito et al. (2022)	Reino Unido
ProQuest	Voicu (2022)	Rumania
ProQuest	Royo-Vela et al. (2022)	Suiza
ProQuest	Singh (2020)	Estados Unidos
ProQuest	Jiménez y Elías (2018)	España
ProQuest	Sagha et al. (2022)	Estados Unidos
ProQuest	Alsharif et al. (2021)	India
ProQuest	Malenkov et al. (2020)	Estados Unidos
ProQuest	Gurgu et al. (2020)	Rumania

ProQuest	Cherubino et al. (2019)	Canadá
ProQuest	Halkin et al. (2022)	Ucrania

Artículos elegidos en la revisión sistemática

ProQuest	Halkin et al. (2020)	Estados Unidos
Scielo	Ahmed et al. (2022)	Perú
Scielo	Avedaño et al. (2021)	Colombia
Scielo	Grisales (2019)	Colombia
Scopus	Quintero y Martinez (2018)	Colombia
Scopus	Orbegoso et al. (2022)	Perú

El número de artículos seleccionados por fuente de datos se detalla en la figura 2. La cual muestra que para esta investigación se utilizaron trece artículos de ProQuest (el 61.9%), tres artículos de Scielo (el 14.3%), dos artículos de Scopus (el 9.5%), dos artículos de Science Direct (el 9.5%) y un artículo de Redalyc (el 4.8%).

Figura 2

Investigaciones elegidas por base de datos

La figura 3 muestra los países donde se realizaron los veintiún artículos seleccionados mediante el método prisma considerando los criterios de inclusión y exclusión de esta investigación. En la figura 3 se puede observar que Estados Unidos es el país donde se pudo encontrar una mayor cantidad de investigaciones de neuromarketing en el sector retail entre los años 2017 a 2023. En Estados Unidos se pudo encontrar seis investigaciones, seguido por Colombia donde se pudo encontrar tres investigaciones. Asimismo, se puede observar también que se encontraron investigaciones en Reino Unido (2), Suiza (2), Rumania (2), Perú (2), Chile (1), España (1), India(1),y Ucrania (1).

Figura 3

Artículos escogidos por país

resultado 1: Premisas Conceptuales

El neuromarketing es una estrategia en la cual se puede apreciar una combinación de conceptos y teorías de la neurociencia y el marketing para tener un mejor entendimiento de la toma de decisiones de los consumidores y el efecto que se genera por las estrategias impuestas por las marcas en los puntos de ventas. Para llevar a cabo la premisa conceptual se llevó a cabo una revisión sistemática y exhaustiva de la literatura con el fin de obtener una mejor comprensión sobre el Neuromarketing en el sector retail 2017 - 2023. Se consideraron 21 artículos de los cuales se analizó su enfoque, alcance y el tipo de instrumento empleado.

Tabla 3

Definiciones encontradas en la investigación

Autor(es), Año	Referentes teóricos	Definición
Rana y Cáceres (2022)	Khushaba (2013)	Proceso de neuromarketing inteligente para predecir las elecciones futuras de los consumidores a partir de señales de electroencefalografía.
Pereira et al. (2022)	Murphy (2007)	El neuromarketing como un punto de inflexión ayuda en el momento cero a los clientes a poder decidirse por un producto u otro.
Anaid (2022)	Hulten (2009)	El marketing sensorial, considera que los estímulos sensoriales intervienen en las reacciones transmitidas por los clientes, esto da como resultado un posicionamiento mental de una empresa de servicios y fidelidad del cliente.
Neomániová al. (2022)	et Neomániová (2022)	et al. Los elementos sensoriales son un factor muy importante en los puntos de venta minoristas, ya que influyen en las decisiones de los consumidores en el punto de venta.
Costa-Feito al. (2022)	et Oliveira (2022)	et al. El neuromarketing estudia cómo los individuos procesan los estímulos de marketing utilizando la neurociencia.

El marketing emocional son todas las actividades de marketing que se basan en generar emociones hechas para influir en las decisiones de compra de los consumidores.

Voicu (2022) Voicu (2022)

El neuromarketing es un recurso de mercado basado en el uso de técnicas neurocientíficas para adaptarlas al marketing de compra de los consumidores, tratando de llegar a las partes inconscientes y subconscientes de los mismos.

Royo-Vela et al. (2022)

Falk et al. (2012) Las investigaciones de neurociencia y neuromarketing
Singh (2020) brindan mejores respuestas que los métodos tradicionales de análisis como entrevistas y encuestas.

Gómez y García (2012) El marketing sensorial es el uso de estímulos y elementos
Jiménez y Elías

La persuasión y la toma de decisiones están influenciadas por dos rutas de procesamiento: la ruta central, que implica un procesamiento cognitivo profundo y deliberado, y la ruta periférica, que implica un procesamiento superficial y basado en señales periféricas.

Los textos resaltan la relevancia del neuromarketing y el marketing sensorial al influir en las decisiones de compra de los consumidores, utilizando técnicas avanzadas como la electroencefalografía para predecir elecciones futuras. Se destaca cómo los estímulos sensoriales en entornos minoristas moldean la percepción del cliente y generan fidelidad. El neuromarketing, mediante enfoques neurofisiológicos y psicológicos, busca comprender los procesos inconscientes y subconscientes de los consumidores, utilizando métodos más avanzados como la resonancia magnética

funcional para comprender mejor las respuestas emocionales y cognitivas. La importancia de la primera impresión, la experiencia del cliente y la preferencia estética se destacan como factores clave para influir en las decisiones de compra, mientras se enfatiza la necesidad de comprender y utilizar los estímulos sensoriales y emocionales para fomentar la lealtad a la marca y la satisfacción del consumidor en entornos minoristas.

Resultado 2: Metodología

La tabla 4 presenta la metodología empleada en cada investigación, proporcionando información detallada sobre el enfoque, alcance, instrumento y análisis correspondiente.

Tabla 4

Metodología utilizada en las investigaciones

Autor(es), Año	Enfoque	Alcance	Instrumento	Unidad de Análisis
Rana y Caceres (2022)	Cuantitativo	Explicativo	Experimento sensorial	Estudio de electroencefalografía a estímulos
Pereira et al. (2022)	Cualitativo	Exploratorio	Estudio en campo	implementaciones exitosas en el mercado con éxito sobre el neuromarketing Muestra de 4 personas entre gerentes y clientes frecuentes de los
Anaid (2022)	Cualitativo	Exploratorio	Estudio en campo	de los

+	Neomániová et al. (2022)	Mixta	Exploratorio	Encuestas	Municipio San Francisco Muestra representativa de 717 encuestados de la población económicamente activa misma y responsable de la compra de alimentos en el país de Eslovaquia. Prueba de sensibilidad olfativa a 53 encuestados.
	Costa-Feito et al. (2022)	Cuantitativo	Correlacional	Análisis de contenido	de web of science de los temas neurociencia del consumidor o neuromarketing o EEG o electroencefalografía.
	Voicu (2022)	Cualitativo	Exploratorio	Análisis de contenido	de Analiza descripciones y Descripciones anteriores
	Royo-Vela et al. (2022)	Cualitativo	Descriptivo	Análisis de contenido	de Analiza descripciones y Descripciones anteriores
	Singh (2020)	Cuantitativo	Explicativo	Experimento sensorial	El tamaño de muestra fue de 25 personas, estudiantes de MBA y con edades comprendidas entre los 18 y 60 años.

Alsharif et al. (2020)	Cuantitativo	Descriptivo	Análisis de contenido	Se analizaron 24 documentos seleccionados de la base de datos Scopus . Estos documentos fueron artículos empíricos publicados entre 2015 y 2019 en el campo del neuromarketing.
Malenkov al. (2020)	Cuantitativo	Descriptivo	Análisis de contenido	Análisis de publicaciones en el campo del neuromarketing utilizando análisis bibliométricos.
Gurgu et al. (2020)	Cualitativo	Descriptivo	Cuestionario	Se estudió a consumidores Se realizaron encuestas a 200 personas
Cherubino al. (2019)	Cuantitativo	Exploratorio	Experimento sensorial	Personas interesadas en los retails , y la experiencia estética.
Halkin et al. (2022)	Cuantitativo	Descriptivo	Experimento sensorial	86 experimentos con la participación de 12 personas en 10 tiendas diferentes.

Los participantes en la investigación tenían edades comprendidas entre los 25 y 35 años. Se realizaron un total de

Halkin et al. (2020)	Cuantitativo	Correlacional	Estudio en campo	en	Adultos de diferentes edades y géneros para evaluar la respuesta cerebral y las preferencias de compra en relación con productos estéticos. Se analizó la producción anual y acumulativa de revistas de neuromarketing de los últimos cinco años.
Ahmed et al. (2022)	Cualitativo	Descriptivo	Análisis de contenido	de	Se llevaron a cabo investigaciones en dos centros comerciales de la ciudad de Cúcuta, donde se incluyeron un total de 220 tiendas, y se recopiló información de 216 clientes que realizaron visitas a estos establecimientos.
Avedaño et al. (2021)	Cuantitativo	Descriptivo	Estudio en campo	en	todos los sectores comerciales exploren enfoques creativos que integren los demás sentidos, como el olfato, en sus estrategias de marketing.
Grisales (2019)	Cuantitativo	Exploratorio	Encuestas		

Se evidencia que, dentro de la totalidad de nuestros 21 artículos de los diferentes repositorios, el 57.10% utilizó el enfoque cuantitativo (12), el 38.10% un enfoque cualitativo (8) y un 4.8% el enfoque mixto (1) (Figura 4).

Figura 4

Enfoque metodológico de las investigaciones seleccionadas

En el proceso de revisión de la literatura en relación con el alcance de las investigaciones, se identificaron que fueron explicativo (3), exploratorio (6), correlacional (2) y descriptivo (10), respectivamente. Además, en cuanto al instrumento utilizado para la recopilación de datos, se encontró que se emplearon diversas fuentes. Para las investigaciones cuantitativas, se utilizaron experimento sensorial (4), estudio de campo (3), cuestionario (1), análisis de contenido (5) y encuestas (1). Mientras que, en las investigaciones cualitativas, se llevaron a cabo estudio en campo (4) y análisis de

contenido (2). En cuanto a la investigación mixta, se utilizaron cuestionarios (1) (Figura 5).

Figura 5

Instrumento utilizado en las investigaciones seleccionadas

Autor, Año	Conclusiones
Rana y Cáceres (2022)	<p>En cierto grado del momento zmot, el estudio se centra en un marco de neuromarketing basado en EEG para predecir las preferencias futuras de los consumidores al mirar productos en línea. Los resultados muestran que esta tecnología puede ayudar a predecir con precisión las preferencias futuras del consumidor.</p>
Pereira et al. (2022)	<p>El artículo tiene como objetivo demostrar el valor de herramientas como el seguimiento de la vista, la respuesta de la piel y el análisis facial en la investigación de mercado y la experiencia del usuario presentado por estímulos. Se presentan tres casos de éxito que muestran cómo estas herramientas proporcionan información valiosa sobre el comportamiento del consumidor.</p> <p>Se concluye que la mayoría de los entrevistados aún se encuentran deficientes en la formación sobre el marketing sensorial durante las entrevistas. Por ende, es necesario que los gerentes lleven a cabo una gestión transformacional la cual apoye a las actividades innovadoras como lo son las</p>
Analid (2022)	<p>transformacional la cual apoye a las actividades innovadoras como lo son las relacionadas a la estimulación de los sentidos en el lugar donde es concretada la venta o se ofrece el servicio. Al mismo tiempo se debe crear programas para la fidelización del cliente para mantener los clientes actuales o incrementarlos.</p>
Neomániová et al. (2022)	<p>El artículo examina la percepción del ambiente de compra en tiendas de comestibles en Eslovaquia y el impacto de los aromas en las respuestas de los consumidores. Se realizaron encuestas y pruebas en laboratorio, en los</p>

cuales, se encontró que los aromas afectan las emociones de los consumidores y su juicio al momento de realizar una compra dentro de un segmento con alta competencia. Posterior a dicha respuesta se implementó la aromatización en una tienda real, lo que resultó en un aumento en las ventas y tráfico de personas.

Esta investigación mejora la comprensión del encefalograma, la neurociencia del consumidor, el neuromarketing y sus principales temas de aplicación.

Adicionalmente nos menciona que este tipo de herramientas se puede aplicar Costa-Feito et al. (2022) en áreas como publicidad, alimentos saludables, ventas minoristas y realidad virtual. Finalmente, la investigación busca comprender las emociones y preferencias de los consumidores para futuras campañas.

Los estudios de neuromarketing realizados mediante resonancia magnética (MRI) reflejan que, en el proceso de evaluación de marca, los consumidores utilizan sus emociones, sentimientos y experiencias personales en lugar de analizar las características del producto. Asimismo, cuando a los Voicu (2022) consumidores se les presenta información sensorial, la parte emocional de sus cerebros puede procesar información cinco veces más rápido que la parte cognitiva. Además, hoy en día los clientes le dan más valor a los productos que les ayudan a expresar sus sentimientos y quieren expresarse a sí mismos y sus relaciones con otras personas a través de los objetos que compran.

El neuromarketing introduce estímulos y observa reacciones que se producen Royo-Vela et al. (2022) a nivel cerebral e intenta entender el subconsciente del consumidor.

El neuromarketing se basa en el estudio de los sentidos utilizados como estímulos hacia los consumidores y las respuestas cognitivas y afectivas del Singh (2020) cerebro y otras partes del cuerpo ante los estímulos de marketing. Las

empresas que quieren obtener un amplio crecimiento utilizan el neuromarketing para ver cuáles son los estímulos que impactan de una manera más positiva en los consumidores conduciéndolos a la compra de los productos y así pudiendo predecir el consumo de estos.

Jiménez y Elías (2018)

La aplicación del marketing sensorial (estímulos de olfato, vista, oído y tacto) al establecimiento textil español "Blanco Número 1" logró un efecto positivo en las tres variables medidas en el estudio (ventas totales, tiempo de permanencia en la tienda y satisfacción del cliente), ya que todas estas variables luego de la aplicación de los estímulos sensoriales en el establecimiento

Sagha et al. (2022)

La investigación afirma que diferentes estímulos sensoriales y la congruencia o incongruencia entre estos estímulos y los estímulos visuales de los productos afectan las emociones, la experiencia y la disposición a comprar de los consumidores en el contexto del comercio electrónico. Se propone que cuando los estímulos sensoriales y visuales son congruentes, las emociones son mayores y hay una mayor disposición a pagar por el producto. Además, se encontró que la música de fondo y el precio de los productos también influyen en las emociones y la disposición a comprar. Estos efectos pueden variar con el género de los participantes.

Alsharif et al. (2021)

establecimiento aumentaron. La medición de estas variables en la tienda se realizó sin la aplicación de la experiencia sensorial y con la aplicación de

Se concluye que en futuras investigaciones de neuromarketing se utilice la herramienta de resonancia magnética funcional (fMRI) para evaluar y predecir los procesos de compra y toma de decisiones al determinar las regiones de actividad en el cerebro del consumidor.

Malenkov et al. (2020) respuesta galvánica de la piel (GSR) como las herramientas fisiológicas más comunes. El estudio destaca la importancia del neuromarketing en la comprensión del comportamiento del consumidor y sus implicaciones para la gestión de operaciones. Asimismo, el estudio revela que el neuromarketing ha experimentado un crecimiento global desde 2004 y que el electroencefalograma (EEG) es la herramienta de neuroimagen más utilizada en la investigación de neuromarketing.

La investigación concluye que el neuromarketing es una disciplina que utiliza técnicas de neurociencia para comprender el comportamiento del consumidor y mejorar las estrategias de marketing. Se destaca que el neuromarketing permite analizar las reacciones emocionales, la memoria y la atención de los consumidores, lo cual es fundamental para el éxito de la publicidad. Además, se menciona que el neuromarketing ha sido utilizado por diversas empresas para comprender las preferencias del consumidor y predecir el crecimiento de las ventas. En general, se concluye que el neuromarketing tiene el potencial de mejorar la efectividad del marketing y

Gurgu et al. (2020)

El estudio identifica las herramientas más utilizadas en la investigación empírica y revela las tendencias actuales en el campo.

crear campañas publicitarias más personalizadas y dirigidas.

El neuromarketing ofrece una perspectiva única y objetiva para comprender el comportamiento del consumidor y mejorar las estrategias de marketing.

Halkin et al. (2018) tiendas. El método presentado estima el nivel de fatiga emocional del comprador al momento de visitar cualquier tienda y permite comparar los resultados con otros rivales. Evaluar el resultado de la reacción emocional de los compradores en diferentes tipos de tiendas permite comparar la reacción humana según el índice de estrés. También es necesario desarrollar un punto de referencia para la evaluación de diferentes personas con diferentes parámetros en diferentes tiendas. Estos estudios ayudarían a evaluar patrones de respuesta humana durante cualquier proceso de compra.

Halkin et al. (2019) combinación de técnicas de neurociencia con métodos tradicionales de investigación de marketing puede proporcionar una comprensión más completa y precisa del comportamiento. La investigación en neurociencia del consumidor ayudó a confirmar y proporcionó información sobre cómo el cerebro de los consumidores responde a estímulos de marketing, como marcas, productos y mensajes publicitarios. En ese sentido, se ha demostrado que la neuroimagen puede revelar patrones de activación cerebral asociados con la preferencia de marca, la toma de decisiones y las respuestas emocionales. Además, la investigación en neurociencia del consumidor puede ayudar a comprender mejor los procesos cognitivos y emocionales subyacentes que influyen en el comportamiento del consumidor.

Los estudios de marketing intentaron comprender el comportamiento de los consumidores mediante el uso de varios métodos, como técnicas cualitativas y cuantitativas. Pero a principios del siglo XXI, las técnicas de investigación de mercados se han ampliado mediante el uso de nuevos métodos/técnicas

como el EEG para comprender mejor el comportamiento de los consumidores y los procesos emocionales y cognitivos hacia los estímulos de marketing.

Ahmed et al. (2022)

Los resultados mejoran la evaluación de la calidad de los servicios comerciales al crear condiciones propicias para un entorno más favorable para las

- Avedaño et al. (2021) posibilidad de experimentar ciertas emociones (alegría, afecto, tranquilidad) y conceptos elaborados sobre los lugares (agradables, cómodos) afectan positivamente a la decisión de los clientes de comprar (50 %) y regresar al lugar (del 90 al 100 %).
- Grisales (2019) Una de las premisas de este análisis confirma la disposición que tiene el mercado a disfrutar de las notas olfativas (aromas creados) en un ambiente de compra, no pensado como estrategia, solo como ambientes aromatizados que promueven su deleite en la tienda y les hacen el rato más ameno.
- Quintero y Martínez (2018) Las empresas minoristas se encuentran inmersas en investigaciones para comprender en profundidad cómo el neuromarketing, aplicado en estrategias publicitarias, impacta en el comportamiento del consumidor durante sus procesos de compra. Los estudios de neuromarketing exploran cómo elementos como el diseño de anuncios, colores, música, o la disposición de productos en un establecimiento, pueden desencadenar respuestas a nivel subconsciente en los consumidores, lo que, a su vez, puede influir en sus elecciones de compra y en la percepción de una marca o producto en particular.
- Orbegozo et al. (2022) El objetivo es determinar la relación entre el comportamiento del cliente y el proceso de toma de decisiones de compra en una tienda de ropa ubicada en el centro comercial Mall Aventura Plaza en Trujillo-2021, ya que muchos estudios han demostrado que es crucial para las empresas porque hay factores internos y externos que influyen en las decisiones de los clientes sobre qué comprar en la tienda, pero si esto no se hace efectivo, los clientes perderían la oportunidad de comprar algo en la tienda.
- La investigación muestra que, en base a las emociones experimentadas, la mayoría de los clientes expresan la decisión de regresar al establecimiento comercial.

El Neuromarketing emplea herramientas como el seguimiento ocular, respuestas de la piel y el EEG para entender cómo los estímulos sensoriales impactan las decisiones de compra. Su capacidad para prever preferencias futuras permite el desarrollo de sistemas de marketing inteligente. La congruencia entre estímulos sensoriales y productos en retail afecta emociones y disposición a comprar. En el comercio minorista digital, la comprensión de impulsores y tendencias es crucial para una gestión efectiva.

Casos de éxito, como la aromatización en tiendas, demuestran el impacto positivo en el comportamiento del consumidor y las ventas. El uso de FMRI y EEG como herramientas de neuroimagen destaca la importancia de comprender procesos de compra. El Neuromarketing, centrado en emociones y preferencias, supera en rapidez de procesamiento a la cognición. La congruencia entre estímulos sensoriales y visuales influye en la disposición a pagar por un producto. El marketing sensorial en tiendas textiles mejora ventas, tiempo de permanencia y satisfacción del cliente. La experiencia sensorial en tiendas afecta significativamente el estado emocional y la experiencia de compra del consumidor. En resumen, el Neuromarketing, con herramientas como EEG y resonancia magnética, es esencial para mejorar estrategias de marketing y comprender el comportamiento del consumidor en la experiencia de compra.

CONCLUSIONES

La revisión de artículos sobre neuromarketing en el sector retail entre 2017 y 2023 revela diversas premisas conceptuales centradas en respuestas cerebrales y emocionales, el uso de herramientas como la resonancia magnética funcional y la relevancia de estímulos sensoriales en la experiencia del consumidor. Se destaca la complejidad del neuromarketing y su enfoque en comprender la mente subconsciente para mejorar estrategias de marketing. Respecto a la metodología, se observa un predominio del enfoque cuantitativo, seguido por cualitativo y mixto, abarcando estudios explicativos y descriptivos con diversas herramientas de recopilación de datos. Las conclusiones extraídas indican que el neuromarketing, mediante tecnologías avanzadas, puede predecir con precisión las preferencias futuras del consumidor. Herramientas como el seguimiento ocular y la respuesta de la piel ofrecen información valiosa, mientras que la aromatización en tiendas y la congruencia entre estímulos sensoriales y visuales impactan en emociones y decisiones de compra. El neuromarketing se presenta como vital para mejorar estrategias y comprender el comportamiento del consumidor en la experiencia de compra, subrayando la importancia de la conexión emocional en el retail.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmed H. et al. (2021). Tendencias globales de investigación en neuromarketing:2015-2020. *Revista de Comunicación*. 2022, vol.21, n.1, pp.15-32.http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-09332022000100015&lang=es
- Alsharif, A. (2021). Neuromarketing research in the last five years: a bibliometric analysis. *Cogent Business & Management*, vol.8, n.11, <https://www.proquest.com/docview/2614939871/5CFAB5B8C05241D3PQ/131>.
- Analid de-los-Angeles, D. (2022). Marketing sensorial como estrategia persuasiva para la fidelización del cliente en el sector de servicios *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, vol.7, n.13, pp.62-66. <https://www.redalyc.org/journal/5768/576870356003/>.
- Avendaño, et al. (2021). Estrategias de neuromarketing visual en dos centros comerciales de la ciudad de Cúcuta, Colombia. *Cuadernos de administración*, vol.37, n.71, pp.1-14.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-464520210003000002&lang=es.
- Barrera, A., Duque , PL & Merchán , V (2022). Neurociencia y comportamiento del consumidor: análisis estadístico de su evolución y tendencias en su investigación *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*, vol.18, n.35, pp.1-20:<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409674549010>
- Barquero Morales, W. (2022). Análisis PRISMA como metodología para revisión sistemática: una aproximación general. *Revista Saúde em Redes*, vol.8, n.1 pp.339-360. <https://doi.org/10.18310/2446-4813.2022v8nsup1p339-360>.
- Barybar, A., Baños, M., Braquero, O ., Rebeca Esteban & de-la-Morena, A, (2017). Evaluación de las respuestas emocionales a la publicidad televisiva desde el Neuromarketing. *Comunicar*, vol.25, n.52, pp.1-17.<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3916/C52-2017-02>
- Cherubino et al., (2019). Consumer Behaviour through the Eyes of Neurophysiological

Measures: State of the Art and Future Trends. *Computational Intelligence and Neuroscience*,

<https://www.proquest.com/docview/2299086405/5CFAB5B8C05241D3PQ/6>.

Costa- Feito, A. (2023). Electroencephalography in consumer behavior and marketing: a science mapping approach. *Humanities and social sciences communications*, vol.10, n.1, pp.474.

<https://www.proquest.com/docview/2845356623/19C1F31F039F4A59PQ/60>.

Golnar-Nik P, Farashi S, Safari MS. (2019). The application of EEG power for the prediction and interpretation of consumer decision-making: A neuromarketing study. *Physiol Behav*. 2019 Aug 1;207:90-98.

<https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2019.04.025>

Grisales. (2019). El marketing olfativo como posicionamiento de marcas. *Tendencias*, vol.20, n.2, pp69-92.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-869320190002000

[69&lang=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-869320190002000)

Gurgu, E. (2020). Neuromarketing for a better understanding of consumer needs and emotions.

Independent Journal of Management & Production, I J M & P, 11(1), 208-235.

<https://www.proquest.com/docview/2399206548/5CFAB5B8C05241D3PQ/133>.

Halkin, A. (2019). Investigation Influence of Store Type on Emotional State of Consumer in the Urban Purchase. *Foundations of Management*, vol.11, n1, pp.7-22.

<https://www.proquest.com/docview/2199951054/5CFAB5B8C05241D3PQ/160>.

- Halkin, A. (2018). Emotional State of Consumer in the Urban Purchase: Processing Data. *Foundations of Management*, vol.10, n.1, pp.99-112.
<https://www.proquest.com/docview/2199951054/5CFAB5B8C05241D3PQ/160>.
- Hossein, M., & Sadeghi Boroujerdi, S. (2022). The influence of sellers' ethical behaviour on customer's loyalty, satisfaction and trust. Chicago. <https://doi.org/10.1108/SJME-09-2021-0176>
- Mondati, A. (2013). Fidelidad de clientes en el mundo del retail.
http://feminismo.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5715/tesis-cs-ec-mondati.pdf.
- Moreno-Brieva, F. J., y Peñaherrera-Patiño, D. D. (2020). El secreto financiero como factor de la inversión directa extranjera. *INNOVA Research Journal*, 5(2), 51-66. <https://doi.org/10.33890/innova.v5.n2.2020.1205>
- Pinzón Barriga, L. E., & Viteri Rade, L. Y. (2021). El Neuromarketing en la actualidad, ventajas e influencia en los consumidores. *Revista E-IDEA Journal of Business Sciences*, 3(12), 50-66. <https://doi.org/10.53734/eidea.vol3.id104>.
- Siddique, J., Shamim, A., Muhammad Nawaz, N., & Farrukh Abi, M. (2022). The hope and hype of neuromarketing: a bibliometric analysis. New York.
<https://doi.org/10.1108/JCMARS-07-2022-0018>.
- Jara Cerna, K. S., Miranda Guerra, M. P., & Céspedes Ortiz, C. P. (2022). Relación entre el neuromarketing y el posicionamiento de marca de una empresa del sector Retail. *Revista Universidad y Sociedad*, vol.14, n1, pp.554-563.
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/30271/Relationship%20betw%20neuro%20marketing%20and%20brand%20positioning%20of%20a%20company%20in%20the%20retail%20sectorR.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

- Jiménez, G., & Elías, R. (2018). Marketing sensorial: merchandising a través de las emociones en el punto de venta. Análisis de un caso. *AdComunica*, 235-253. <https://www.proquest.com/docview/2616286808/9E336BFC65D0411EPQ/42>
- Malenkov, Y. (2021). Digitalization and Strategic Transformation of Retail Chain Stores: Trends, Impacts, Prospects. *Journal of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity*, 7(2), 108. <https://www.proquest.com/docview/2576662979/5CFAB5B8C05241D3PQ/83>.
- Martín, L. (2020). La experiencia emocional del consumidor: análisis con técnicas del neuromarketing en Leroy Merlin Valladolid. Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/42129/TFG-J-199.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Hensel, et al. (2017). *Conducting neuromarketing studies ethically-practitioner perspectives*. *Cogent Psychology*, Doi: vol.10, n.10, pp13-23. <https://doi.org/10.1080/23311908.2017.1320858>.
- Neomániová, K. (2022). Use of Consumer Neuroscience in the Choice of Aromatisation as Part of the Shopping Atmosphere and a Way to Increase Sales Volume. *Applied Sciences*, vol.12, n.14, 7069. <https://www.proquest.com/docview/2693933326/48FB2170367149D6PQ/20>.
- Pereira et al., (2022). Algunas experiencias en Neuromarketing: pasando de los White papers a las investigaciones científicas. *Procedia Computer Science*, 199, pp.1409-1415. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092200179X>.

- Quintero Arango, L. F., & Martínez Gómez, J. (2018). Neuromarketing in advertising and its impact on the consumer of the retail sector of the Medellín city (colombia). *Espacios*, 39(16). <https://scopus.upc.eloqim.com/record/display.uri?eid=>.
- Rana y Cáceres, (2022). Un sistema de neuromarketing inteligente para predecir las elecciones futuras de los consumidores a partir de señales de electroencefalografía. *Physiology & Behavior*, 253, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031938422001536>.
- Royo-Vela, M. (2022). Unveiling Neuromarketing and Its Research Methodology. *Encyclopedia* 2022, vol.2, n.2, pp.729-751. <https://www.proquest.com/docview/2679715828/48FB2170367149D6PQ/34>.
- Sagha, M. (2022). The one thing you need to change is Emotions: The Effect of Multi-Sensory Marketing on Consumer Behavior. *Sustainability*, vol.14, n.4, pp.2334. <https://www.proquest.com/docview/2633188309/5CFAB5B8C05241D3PQ/77>.
- Singh, S. (2020). Impact of Neuromarketing Applications on Consumers. *Journal of Business and Management*, vol.26, Num.2,pp.33-52. <https://www.proquest.com/docview/2696903140/9E336BFC65D0411EPQ/827>.
- Urrutia G. & Bonifill x. (2010). *Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis*. Revista Medicina Clínica, Vol.135.Núm.11. <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-declaracion-prisma-unapropuesta-mejorar-S0025775310001454>.
- Voicu, M. (2022). Understanding and using emotions in marketing. *Challenges of the Knowledge Society*, pp.630-638. <https://www.proquest.com/docview/2720474520/5CFAB5B8C05241D3PQ/98>.